

USO DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) NA MONITORAÇÃO ANESTÉSICA – REVISÃO DE LITERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.14804056

Melissa Guimarães¹

¹Engenharia Biomédica – Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP)
melissa_guioli@yahoo.com.br

AT06: Engenharia e Saúde.

Introdução: O monitoramento da profundidade anestésica (MPA) é crucial na anestesia moderna para garantir inconsciência e analgesia, evitando doses excessivas e efeitos colaterais. Tradicionalmente, o MPA se baseava em sinais clínicos subjetivos. O eletroencefalograma (EEG) surgiu como ferramenta promissora, registrando a atividade cerebral e refletindo o estado de consciência. As ondas cerebrais se modificam conforme a profundidade anestésica. O uso do EEG enfrenta desafios: sinais complexos e ruidosos dificultam a análise visual, e a variabilidade individual exige adaptação dos métodos. A engenharia biomédica desenvolve algoritmos de processamento de sinais (APS) para extrair informações relevantes do EEG e fornecer indicadores confiáveis da profundidade anestésica, utilizando técnicas matemáticas e computacionais avançadas. **Objetivos:** O objetivo do presente trabalho é analisar o panorama atual no desenvolvimento de APS para MPA, com foco em diferentes abordagens e técnicas utilizadas, visando avaliar seu potencial para aplicação clínica e otimizar o monitoramento da profundidade anestésica em diferentes contextos. **Metodologia:** Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados PubMed e Google Scholar, utilizando os descritores combinados “EEG”, “monitoramento anestésico”, “processamento de sinal”, em português e inglês, buscando selecionar artigos que abordassem aspectos relacionados ao desenvolvimento e aplicação de algoritmos de processamento de sinais de EEG para o monitoramento da profundidade anestésica. **Resultados:** Os resultados da revisão bibliográfica revelam avanços significativos no desenvolvimento de algoritmos de APS para o MPA baseados em EEG. Diferentes abordagens, como análise espectral, entropia, conectividade funcional e aprendizado de máquina, têm sido exploradas, demonstrando potencial para extrair informações relevantes dos sinais de EEG e estimar o nível de consciência do paciente durante a anestesia. A análise espectral, por exemplo, permite identificar padrões de ondas cerebrais associados a diferentes estados de consciência, enquanto técnicas de entropia quantificam a complexidade dos sinais de EEG, fornecendo informações sobre a profundidade anestésica. A conectividade funcional, por sua vez, avalia a interação entre diferentes regiões cerebrais, revelando padrões de comunicação que podem ser modulados pela anestesia. No entanto, a complexidade e a variabilidade dos sinais de EEG, bem como a necessidade de adaptação individualizada dos algoritmos, continuam a representar desafios. Os sinais de EEG são altamente sensíveis a ruídos e artefatos, o que pode dificultar a extração de informações relevantes. Além disso, a resposta aos anestésicos varia de paciente para paciente, o que exige que os algoritmos sejam adaptados para garantir a precisão do MPA em diferentes contextos clínicos. Ademais, destaca-se a importância da integração de dados de EEG com outras

modalidades de monitoramento, como ECG e sinais hemodinâmicos, para aprimorar a precisão e a confiabilidade do MPA, fornecendo uma visão mais completa do estado do paciente durante a anestesia. **Conclusão:** O EEG demonstra potencial promissor para MPA, impulsionado por avanços em algoritmos de processamento de sinais como análise espectral, entropia, conectividade funcional e aprendizado de máquina. Essas técnicas oferecem diferentes abordagens para extrair informações relevantes dos sinais de EEG e estimar o nível de consciência do paciente durante a anestesia.

Palavras-chave: Anestesia; EEG; Monitoramento Anestésico; Processamento de Sinais.